

EFICIÊNCIA DE HIDROCICLONE NA IRRIGAÇÃO: AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO UTILIZANDO DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)

EFICIENCIA DE HIDROCICLÓN EN LA IRRIGACIÓN: EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PRETRATAMIENTO UTILIZANDO DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)

EFFICIENCY OF HYDROCYCLONE IN IRRIGATION: EVALUATION AND OPTIMIZATION OF PRETREATMENT USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)

Raissa Braga¹, Severino Neto², Rafael Silva³.

¹Graduação, UFCG, Campina Grande, Brasil, raissa.lopes@eq.ufcg.edu.br;

²Doutor, UFCG, Campina Grande, Brasil, severino.rodriques@professor.ufcg.edu.br;

³Graduação, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, rafael.santoss@ufrpe.br, 0009-0006-2225-9680;

Eixo Temático 03 – Tecnologias para abastecimento de água
Qualidade da água: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

*Eje Temático 03 – Tecnologías para el abastecimiento de agua
Calidad del agua: caracterización y monitoreo de aguas para consumo humano.*

*Thematic Axis 03 – Technologies for water supply
water quality: characterization and monitoring of water for human consumption.*

RESUMO

O trabalho discute o uso de hidrociclones como pré-filtros para o tratamento de água na agricultura, com o objetivo de remover partículas sólidas como a areia. A escassez de água e a necessidade de sua reutilização impulsionam a pesquisa de novas tecnologias de tratamento. Na agricultura, a irrigação é responsável por cerca de 68% da demanda global de água, e a qualidade da água é um fator crucial, especialmente em sistemas de irrigação localizada, que são vulneráveis à obstrução. A presença de sólidos em suspensão na água pode ser causada por processos erosivos, assoreamento de mananciais ou mesmo por concentrações elevadas de areia em águas subterrâneas. Para solucionar esses problemas, os sistemas de filtragem convencionais, como filtros de areia, tela ou discos, podem ser complementados com pré-filtros como os hidrociclones em situações de alta concentração de partículas sólidas. Hidrociclones separam sólidos de líquidos usando forças centrífugas, não têm partes móveis e possuem baixo custo operacional, aumentando a vida útil dos sistemas de irrigação. No entanto, seu uso na agricultura brasileira ainda é limitado. O estudo utilizou a Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) para simular o desempenho de um ciclone na remoção de partículas de areia. A metodologia envolveu simulações via CFD, que permitiram analisar o comportamento hidrodinâmico do equipamento. O modelo de ciclone e suas dimensões foram detalhados, e a simulação utilizou equações de conservação de massa e momento para a fase contínua (água) e um balanço de forças para as partículas dispersas (areia). Os resultados mostraram que a eficiência de remoção de partículas está diretamente ligada à velocidade de injeção do fluido no ciclone. A eficiência aumentou de 95,25% na velocidade de 0,5 m/s para 100% na velocidade de 1,5 m/s. O aumento da velocidade do fluido potencializa o impacto

rompimento de camadas geológicas (THAME, 2000), o que compromete sua utilização direta na irrigação.

Para minimizar tais problemas, sistemas de filtragem são empregados, geralmente compostos por filtros de areia, de tela ou de discos. Contudo, em situações de elevada concentração de partículas sólidas, torna-se necessária a utilização de pré-filtros, como os hidrociclones, que atuam na separação sólido-líquido por meio de forças centrífugas (SOUZA et al., 2000). Esses equipamentos, que não possuem partes móveis e apresentam baixo custo operacional, têm se mostrado eficientes na remoção de partículas de areia e sedimentos mais densos que a água, aumentando a vida útil dos sistemas de irrigação (CABELLO, 1996; CRUZ, 2008).

Embora amplamente empregados na mineração e em setores industriais, os ciclones e hidrociclones ainda são pouco explorados na agricultura irrigada brasileira (CASTILHO & MEDRONHO, 2000; CRUZ, 2008). Nesse contexto, a utilização de ferramentas computacionais, como a Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), associada à modelagem matemática, tem possibilitado análises detalhadas do comportamento hidrodinâmico, contribuindo para a otimização do desempenho desses dispositivos (WHITE, 2018; LIU et al., 2023).

Diante desse cenário, este trabalho busca avaliar a aplicação de ciclones como pré-tratamento da água para irrigação, com ênfase na remoção de partículas sólidas de areia. A partir de simulações via CFD, serão analisadas diferentes condições operacionais, com o objetivo de compreender os efeitos da velocidade de injeção sobre a eficiência de separação e fornecer subsídios para o aprimoramento de tecnologias aplicáveis ao manejo sustentável da água na agricultura.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo realizado por Liu et al. (2023), mostra o tipo de ciclone que é utilizado para realizar a dessalinização de águas contaminadas, na Figura 1.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = S \quad (1)$$

ρ = massa específica (kg/m^3)

t = tempo (s)

\vec{u} = vetor velocidade (m/s)

S_m = massa adicionada a fase contínua a partir da fase dispersa que está evaporando (gota de água) ($kg/(m^3s)$).

$$\frac{\partial \rho \vec{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u} \vec{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \{\mu_{ef} [\nabla \vec{u} + (\vec{u} \vec{u})^T]\} + \rho \vec{g} + F \quad (2)$$

p = pressão estática (Pa)

$\rho \vec{g}$ e F = forças normais (gravitacionais) e externas (interação com a fase dispersada) (kg/m^3)

μ_{ef} = viscosidade efetiva ($Pa*s$), descrita por:

$$\mu_{ef} = \mu + \mu_t \quad (3)$$

μ = viscosidade dinâmica ($Pa*s$)

μ_t = viscosidade turbulenta ($Pa*s$), dada por:

$$\mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \quad (4)$$

Sabe-se que

k = energia cinética turbulenta (m^2/s^2)

ε = taxa de dissipação (m^2/s^3)

C_μ = uma constante igual 0,09 (adimensional).

Os valores de k e ε foram devidamente calculados usando o modelo de turbulência (RNG k - ε), que de acordo com Barbosa (2011) possibilita prever o comportamento turbulento em ciclones e hidrociclones.

Já na previsão da trajetória da partícula e determinada por meio de balanço de forças que atuam sobre as partículas pela abordagem Langrangiana. O atual balanço de forças relaciona a inercia da partícula com as forças que atuam na própria partícula, caracterizado pelas equações (5, 6, 7 e 8), (BIRD, STEWART e LIGTFEOT, 2007; WHITE, 2018; KAYS, 1966):

$$m_p \frac{d\vec{u}_p}{dt} = m_p \frac{d\vec{u} - \vec{u}_p}{\tau_r} + m_p \vec{g} (\rho_p - \rho) \quad (5)$$

Onde

m_p = massa da partícula (m)

\vec{u} = velocidade do fluido (m/s)

\vec{u}_p = velocidade da partícula (m/s)

ρ = densidade do fluido (kg/m^3)

ρ_p = densidade da partícula (kg/m^3)

O termo $m_p \frac{d\vec{u} - \vec{u}_p}{\tau_r}$ representa a força de arraste e τ_r sendo o tempo de relaxação da partícula definido por:

$$\tau_r = \rho_p d_p^2 \quad 24 \quad (6)$$

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

$$r = 18\mu C_d Re_p$$

Vemos que

Re_p = número de Reynolds de partícula (adimensional), dado por:

$$Re_p = \frac{\rho u_R d_p}{\mu} \quad (7)$$

Sabendo que

u_R = velocidade relativa (m/s).

C_d = coeficiente de arraste que foi determinado considerando partículas esféricas e lisas (adimensional), definido por:

$$C_d = a + \frac{a_2}{Re_p} + \frac{a_3}{Re_p^2} \quad (8)$$

As constantes a_1, a_2 e a_3 são aplicadas a diferentes faixas de $[[Re]]_p$ dadas por Morsi e Alexander (1972).

Foram injetadas as partículas de água, com vazão mássica de 1×10^{-20} Kg/s e diâmetro mínimo e máximo de (0.0005, 0.0002525) m respectivamente foi adotada 4 velocidades de injeção diferentes (0.5, 0.75, 1.0 e 1.5) m/s, utilizando os métodos (Scheme:Simple, Flux Type:Rhie – Chow: distance base, Pressure: PRESTO!).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Modelos matemáticos foram empregados em simulações computacionais fluidodinâmicas (CFD), realizadas sob condições de pressão atmosférica padrão de 101325 Pa. O fluido utilizado foi água líquida, com densidade de $998,2 \text{ kg/m}^3$ e viscosidade dinâmica de $0,001003 \text{ kg/(m}\cdot\text{s)}$. Para a simulação da remoção de partículas, foi utilizada areia como material particulado, com densidade de 1800 kg/m^3 , considerando-se que as partículas se encontraram em estado de inércia.

A Tabela 2 apresenta a eficiência de remoção das partículas no processo de tratamento de água por meio de um ciclone, avaliando-se quatro diferentes velocidades de operação.

Tabela 2. Eficiência da remoção de partículas de areia, variando a velocidade de aplicação de partículas de água no ciclone reproduzidos na simulação via CFD, 2025

Velocidade (m/s)	Eficiência (%)
0,5	95,25
0,75	95,77
1,0	99,25
1,5	100

Fonte: Autor(a) (2025).

As Figuras 3 e 4 apresentam um estudo gráfico das 4 da velocidade das moléculas de água injetadas no ciclone, evidenciando a relação entre essa variável e a eficiência na

remoção de partículas de areia durante o processo de tratamento de água.

Figura 3. Grafico de Distribuição de velocidades de inserção das moléculas de água, a) 0,5 m/s, b) 0,75 m/s, c) 1,0 m/s, d) 1,5 m/s.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 3. Grafico do campo de pressão da inserção das moléculas de água, a) 0,5 m/s, b) 0,75 m/s, c) 1,0 m/s, d) 1,5 m/s.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Observa-se que o aumento da velocidade do fluido influencia diretamente o comportamento hidrodinâmico no interior do ciclone, potencializando o impacto das partículas contra as paredes do equipamento e favorecendo sua separação por diferença de

- CRUZ, O. C. da, F. G. Oliveira, P. R. N. Resende, e A. C. Barreto. 2007. “Perda de carga em reduções concêntricas para diferentes vazões.” In: Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 36., Bonito. Anais... Bonito: SBEA. 1 CD-ROM.
- KAYS, W. M. 1966. Convective Heat and Mass Transfer. New York: McGraw-Hill.
- NAKAYAMA, F. S., e D. A. Bucks. 1986. Trickle Irrigation for Crop Production. St. Joseph: ASAE.
- LIU, P., Y. Zhang, Z. Wang, et al. 2023a. “Numerical Study on the Wall Wear of Hydrocyclones and Experimental Verification.” Advanced Powder Technology 34.
- LIU, Y., H. Chen, X. Zhao, et al. 2023. “Application of Cyclone Technology in Desalination of Contaminated Water.” Journal of Water Process Engineering 56: 103–119.
- SOCCOL, O. J. 2003. Construção e avaliação de hidrociclone para pré-filtragem da água de irrigação. Tese de Doutorado em Agronomia, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade do Estado de São Paulo, Piracicaba.
- SOUZA, F. J., L. G. M. Vieira, J. J. R. Damasceno, e M. A. S. Barrozo. 2000. “Analysis of the Influence of the Filtering Medium on the Behavior of the Filtering Hydrocyclones.” Powder Technology 107 (3): 259–67. Lausanne.
- WHITE, F. M. 2018. Fluid Mechanics. 8ª ed. New York: McGraw-Hill.
- THAME, A. C. M. 2000. Água: a iminência da escassez. São Paulo: SRHSO/SP.
- TUCCI, C. E. M. 2002. “Gerenciamento da drenagem urbana.” Revista Brasileira de Recursos Hídricos 7 (1): 5–27. Porto Alegre.
- YAKHOT, V., e S. A. Orszag. 1986. “Renormalization Group Analysis of Turbulence.” Journal of Scientific Computing 1 (1): 3–51.